

ЖАҢА ҚУРЫЛЫСЛАРДА ӨРТ ҚАҰИПСИЗЛИГИН САҚЛАЙЫҚ!

М.К.Толебаев

Қоңырат районы АЖБ ПхәмҚБ аға инспекторы капитан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106685>

Аннотация. Бул мақалада айрықша жағдайлардың алдын алыу, пуқараларымыздан апиўайы қәўипсизлик қағыйдаларына әмел қылыу ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: хаўа-райы, пуқара, мәкеме хәм кәрхана, ис-гази, айрықша жағдайлар.

LET'S MAINTAIN FIRE SAFETY IN NEW CONSTRUCTION

Abstract. This article discusses the prevention of emergencies and the observance of simple safety rules by our citizens.

Keywords: air, citizens, carbon monoxide, emergencies.

СОХРАНИМ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. В этой пословице говорится о предотвращении чрезвычайных ситуаций и соблюдении простых правил безопасности для наших граждан.

Ключевые слова: воздух, граждане, угарный газ, чрезвычайные ситуации.

Қоңырат районы Айрықша жағдайлар бөлиминиң хызметкерлери тәрәпинен район аймағында жайласқан жеке меншик турақ жайларда хәм жаңа қурылыслар даўам етип атырған орынларда өрт қәўипсизлигиниң алдын алыў бойынша бир қанша жұмыслар алып барылып атыр. Бырақ усыларға қарамастан айырым мекеме басшылары хәм турақ жай ийелерине берилип атырған ескертиу хәм көрсетпелерге қарамастан өрт қәўипсизлиги қәделерине бийпаруа қарап отырғанларының гуўасы боламыз.

Жаңа қурылып атырған мекемелердиң басшылары өртке қарсы илажларға айтарлықтай дыққат хәм итибар аудармай атырғанлықлары, кепсерлеў жұмыслары ислеў барысында ток сымлары қағыйдаға муўапык емес ҳалда хәм жетерли дәрежеде өрт өширгиши менен тамийинлемей жұмыс исленип атырғанлықларын хәм жаңа қурылып атырған имәратларда ишки хәм сыртқы өртке қарсы суў тамийнатына итибарсыз қарап атырғанлықларының гуўасы болып атырмыз. Қоңырат районы аймағында пуқаралардың турақ жайларында көп ўшырасатуғын кемшиликлердиң бири, бул газ плиталарына резина шлангаларды жалғап пайдаланып отырғанлары, айрым пуқаралар өз уйлеринде жас балаларды қараўсыз қалдырып атырған жағдайларда болып атыр.

Қоңырат районы жылдан жылға Абаданласып жаңа имәратлар бой тиклеп гулленбекте. Усы қурылысларда бахытсыз ҳәдийселердиң жуз бермеуи ушын, қурылыс

Mart, 2025-Yil

даўамында имэратлар биринши дэрежели өрт өшириу қураллары менен тамийинлеўи ҳэм кепсерлеў жумыслары барысы даўамында ток сымлары «Электр үскенелерин орнатыў» (ПУЭ) қағыйдасына муўапық ҳалда жүргизилиуи, газ тармағынан резина шланга арқалы пайдаланбаўды және бир мәрте ескертемиз.

REFERENCE

1. Норхўжаев А.К., Юнусов М.Ю. Фавқулодда вазиятлар ва муҳофаза тадбирлари. –Т.: „Университет“, 2001.
2. Тожиев М.Х., Нигматов И ва б. "Фавқулодда вазиятлар ва фуқаро муҳофазаси". Ўқув қўлланма. –Т.: МЧЖ., Таълим манбаи, 2002. -224 б..
3. Юнусов М.Ю., Икромов Э.Ж. Фуқаро муҳофазаси - доимий зарурат. –Т.: 2002.
4. “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонун. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. –Т.: 1999 й., 9-сон.
5. “Фуқаро муҳофазаси тўғрисида”ги қонун. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. –Т.: 2000 й., 5-6-сон.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH